

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА РАҚАМЛАШТИРИШ

Бўриев Асомиддин Хайитбоевич

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Бизнесни бошқариш” мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026328>

Аннотация

Рақамли технологиялардан бизнес жараёнларини оптималлаштириш ва корпоратив бошқарув тизимида иш самарадорлигини ошириш учун фойдаланиш мумкин. Рақамли технологияларнинг асосий турлари, масалан, лойиҳаларни бошқариш тизимлари, контент, мижозлар билан алоқалар, ҳужжатлар, ходимлар, молия, ишлаб чиқариш ва логистика сифатида тавсифланади.

Калит сўз: рақамлаштириш, рақамли бизнес, рақамли технологиялар, корпоратив бошқарув, бошқарув тизими.

Акциядорлик жамиятларининг инвестицион жозибadorлигини ошириш, хорижий стратегик инвесторларни жалб қилиш орқали миллий иқтисодиёт ўсишининг юқори суръатларини таъминлашнинг устуворлик касб этиши ва долзарблиги корпоратив бошқарув сифати ва самарадорлиги масалаларига эътиборнинг кучайишига олиб келди. Айни пайтда, мамлакатимизда акциядорлик жамияти шаклида фаолият юритиш хорижий инвестор иштирокини талаб қилар экан, корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари жорий этиш, молиявий ҳисоботларни халқаро стандарт талаблари асосида тузиш, менежмент самарадорлигини таъминлаш ва назорат қилиш, дивиденд сиёсатини тўғри шакллантириш ва акциядорлар учун юқори даромадни таъминлаш нақадар муҳим эканлигини тасаввур этиш қийин эмас.

Рақамлаштириш - бу аналог тизимлар ва жараёнларни рақамли тизимга айлантириш жараёни. Замонавий дунёда рақамлаштириш бизнесни ривожлантиришнинг зарур шартидир. Бу жараёнларни тезлаштириш, иш самарадорлиги ва сифатини ошириш, ишлаб чиқариш ва бошқарув харажатларини камайтириш имконини беради.

Иқтисодиёт ва жамиятнинг “рақамлаштириш” жараёни (инглиз тилида – **“digitization”** яъни, рақамлаштириш, баъзан эса **“digitalization”** яъни рақамлаштирилиши маъносини билдиради.) ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, терминологияга аниқлик киритиш керак. Энг кенг маънода “рақамлаштириш” жараёни одатда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган

ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир¹.

Жумладан, иқтисодиёт фанлари доктори, Россия Фанлар академиясининг мухбир аъзоларидан Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. “Рақамли иқтисод - ҳақиқатимизни тўлдирадиган виртуал муҳит”² - деб таъриф берганлар.

Лapidус Л.В. ўз тадқиқотларида рақамли технологиялар эволюцияси таъсири остида бизнес моделларини ўзгартириш нуқтаи назаридан электрон бизнес ва электрон тижоратни бошқариш бўйича назарий қоидалар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган³.

Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А. ва бошқалар “Цифровое будущее государственного управления по результатам” номли методик қўлланмада давлат бошқарувини натижаларга йўналишини таъминлаш учун рақамли технологиялардан фойдаланиш имкоинияти ва зарурлигига эътибор қаратганлар⁴.

Гулямов С.С. нинг асарида келтирилишича “Рақамли бизнес бу – жисмоний ва рақамли оламларни бирлаштирадиган янги бизнес-моделлар пайдо бўлиши ҳисобланади”⁵.

Ўзбекистондаги акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизими шаклан ва мазмунан халқаро стандартлар талабларига мослашиб бормоқда. Бу борада корпоратив бошқарув тизимини чуқур ислоҳ қилишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг қатор фармон ва қарорлари қабул қилиниб, ижроси таъминланмоқда.

Корпоратив бошқарув - бу компаниянинг мақсадларига эришиш ва унинг самарали ишлашини таъминлашга қаратилган бошқарув тизими. У бир-бири билан ўзаро таъсир қилувчи ва ягона бошқарув тизимини ташкил этувчи кўплаб жараёнлар ва қўйи тизимларни ўз ичига олади⁶.

Корпоратив бошқарув иштирокчилари - бу компанияни бошқаришда иштирок этадиган ва унинг ишлашига таъсир кўрсатадиган шахслар. Улар

¹ Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology, http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf)

² Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности. Монография -М.: Издатель – Российская академия наук. 64 с.

³ Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. – М.:ИИФРА-М, 2018. -381 с.

⁴ Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов, А.А., Клочкова Е.Н., Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного управления по результатам. – Москва, 2019 г. 14 с.

⁵ Гулямов.С.С. ва бошқалар. “Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари.” // “Иқтисод Молия” нашриёти, 2019. 396 б.

⁶ Семенко И.Е. Корпоративная социальная ответственность и бизнес-этика компании / И.Е. Семенко // Экономические науки: актуальные вопросы теории и практики. - 2022. - №5. - С. 43-45.

ички ва ташқи иштирокчилар бўлиши мумкин. Компанияни самарали бошқариш барча иштирокчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини ва уларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштиришни талаб қилади.

Корпоратив бошқарувнинг ички иштирокчиларига қуйидагилар киради: компания раҳбарияти, менежерлар ва компания ичида ишлайдиган ходимлар. Улар турли бошқарув ва назорат функцияларини бажарадилар, компанияни ривожлантириш стратегиялари ва режаларини ишлаб чиқадиладар, бошқарув ва назорат масалалари бўйича қарорлар қабул қиладилар. Корпоратив бошқарувнинг ташқи иштирокчилари мижозлар, ҳамкорлар, инвесторлар, тартибга солувчилар ва компания фаолияти ва унинг натижаларига таъсир этувчи бошқа манфаатдор томонлардир.

Бугунги дунёда корпоратив бошқарув мураккаблашиб бормоқда ва доимий такомиллаштиришни талаб қилади. Рақамли технологиялар бошқарув жараёнларини сезиларли даражада яхшилаши ва компания самарадорлигини ошириши мумкин. Корпоратив бошқарув тизимидаги рақамлаштириш турли жиҳатларда ўзини намоён қилиши мумкин⁷.

Рақамлаштиришнинг асосий жиҳатларидан бири бизнес жараёнларини автоматлаштиришдир. Автоматлаштириш жараёнларни тезлаштириш ва уларни амалга ошириш харажатларини камайтириш имконини беради. Масалан, молиявий операцияларнинг бухгалтерия ҳисобини автоматлаштириш молиявий ҳисоботларни тайёрлаш вақтини қисқартириши, шунингдек уларни тузишдаги хатолар сонини камайтириши мумкин.

Корпоратив бошқарув тизимида рақамлаштиришнинг яна бир жиҳати ходимларни бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳисобланади. Мисол учун, рақамли ХР тизимлари ишга қабул қилиш, вақтни кузатиш, иш фаолиятини баҳолаш ва ҳоказо жараёнларни автоматлаштириш имконини беради. Бу сизга одатий вазифаларни бажариш учун вақтни қисқартириш ва муҳимроқ масалаларга эътибор қаратиш имконини беради.

Рақамлаштириш корпоратив бошқарув тизимида шаффофлик ва очиқликни ҳам ошириши мумкин. Масалан, ҳужжат айланиши учун рақамли технологиялардан фойдаланиш ахборотни қидириш ва қайта ишлаш вақтини қисқартириши, шунингдек, барча манфаатдор шахслар учун зарур ҳужжатлардан тезкор фойдаланиш имконини беради.

⁷ Носонбаева Ж.З. Анализ зарубежных моделей корпоративного управления и их применение в современной России / Ж.З. Носонбаева // Студенческая наука: современные реалии. - 2017. - №2. - С. 98-100.

FRANCE

FRANCE

1-жадвал

Корпоратив бошқарувда рақамли технологиялар турлари

Рақамли технологияларнинг турлари	Характерли
Лойиҳа бошқарув тизимлари	Лойиҳаларни бошқариш тизимлари лойиҳаларни бошқариш, вазифаларни бошқариш, ресурсларни тақсимлаш ва тараққиётни кузатиш имконини беради
Контентни бошқариш тизимлари	Контентни бошқариш тизимлари сайтдаги контентни, жумладан, материалларни яратиш, таҳрирлаш ва нашр этишни бошқариш имконини беради
Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимлари (CRM)	Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимлари мижозлар билан ўзаро муносабатларни бошқариш, мижозлар ва уларнинг буюртмалари ҳақидаги маълумотларни сақлаш ва қарор қабул қилиш учун маълумотларни таҳлил қилиш имконини беради.
Ҳужжатларни бошқариш тизимлари	Ҳужжатларни бошқариш тизимлари сизга ҳужжатларни сақлаш ва бошқариш имконини беради, тезкор кириш ва ҳужжатлар устида ҳамкорлик қилиш имкониятини беради
HR тизимлари	Инсон ресурсларини бошқариш тизимлари ишга қабул қилиш, вақтни кузатиш, иш фаолиятини баҳолаш ва ҳоказо жараёнларни автоматлаштиришга имкон беради
Молиявий бошқарув тизимлари	Молиявий бошқарув тизимлари сизга молиявий операцияларни, шу

	жумладан даромадлар ва харажатларни ҳисобга олиш, бюджетлаштириш ва молиявий ҳисоботларни бошқариш имконини беради.
Ишлаб чиқаришни назорат қилиш тизимлари	Ишлаб чиқаришни бошқариш тизимлари ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш, захираларни назорат қилиш ва ишлаб чиқариш цикллари оптималлаштириш имконини беради
Логистика бошқарув тизимлари	Логистика бошқарув тизимлари логистика жараёнларини, жумладан, омборларни бошқариш, етказиб бериш ва юкларни кузатишни бошқариш имконини беради

Аммо шуни таъкидлаш керакки, корпоратив бошқарув тизимида рақамлаштириш айрим салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Масалан, жараёнларни автоматлаштириш илгари ушбу вазифаларни қўлда бажарган ходимларни ишдан бўшатишга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, рақамли технологиялардан фойдаланиш киберхужумлар ва махфий маълумотларнинг сизиб чиқиши хавфини ошириши мумкин⁸.

Корпоратив бошқарув тизимида бизнес жараёнларини оптималлаштириш ва иш самарадорлигини ошириш учун ишлатилиши мумкин бўлган рақамли технологияларнинг кўплаб турлари мавжуд (1-жадвал).

Ушбу тизимларнинг ҳар бири бошқа тизимлар билан бирлаштирилиши мумкин, бу эса бизнесни бошқариш учун ягона рақамли платформа яратиш имконини беради⁹.

Шундай қилиб, корпоратив бошқарув тизимида рақамлаштириш замонавий дунёда бизнесни ривожлантириш учун зарур қадамдир. Бу жараёнларни тезлаштириш, иш самарадорлиги ва сифатини ошириш,

⁸ Аленина К.А. Развитие механизма формирования компетентностного потенциала управления с использованием возможностей сетевизации и цифровизации социально-экономических систем / К.А. Аленина // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13. №3. – С. 517–522.

⁹ Корпоративное управление – современные технологии управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/10008/> (дата обращения 19.05.2023)

ишлаб чиқариш ва бошқарув харажатларини камайтириш имконини беради. Бироқ, рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларни ҳисобга олиш керак. Шу сабабли, корпоратив бошқарув тизимига рақамли ечимларни жорий қилишда барча мумкин бўлган хатарларни ҳисобга олиш ва уларни минималлаштириш чораларини кўриш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аленина К.А. Развитие механизма формирования компетентностного потенциала управления с использованием возможностей сетевизации и цифровизации социально-экономических систем / К.А. Аленина // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13. №3. – С. 517–522.
2. Alimov, V. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
3. Alimov, V. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
4. Alimov, V. V. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
5. Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology, http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf)
6. Гулямов.С.С. ва бошқалар. “Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари.” // “Иқтисод Молия” нашриёти, 2019. 396 б.
7. Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов, А.А., Клочкова Е.Н., Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного управления по результатам. – Москва, 2019 г. 14 с.
8. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности. Монография -М.: Издатель – Российская академия наук. 64 с.
9. Корпоративное управление – современные технологии управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/10008/> (дата обращения 19.05.2023).
10. Kholbaev PhD, V., & Alimov PhD, V. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
11. Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. – М.:ИНФРА-М, 2018. -381 с.

12. Носонбаева Ж.З. Анализ зарубежных моделей корпоративного управления и их применение в современной России / Ж.З. Носонбаева // Студенческая наука: современные реалии. – 2017. – №2. – С. 98–100.
13. Семенко И.Е. Корпоративная социальная ответственность и бизнес-этика компании / И.Е. Семенко // Экономические науки: актуальные вопросы теории и практики. – 2022. – №5. – С. 43–45.
14. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.
15. Tulkin, B., & Bakhodir, A. (2022). MONETARY POLICY IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS PANDEMIC. CANADA SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(1), 4-9.

